

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

ADSORÇÃO DE Cr(III) POR RESÍDUOS DE LARANJA *IN NATURA* E QUIMICAMENTE MODIFICADOS: CINÉTICA, ISOTERMAS E ANÁLISE TERMODINÂMICA

Rubens Barbosa Rezende¹

¹Pós-graduado em Biotecnologia – Universidade Federal de São Paulo,
rubensrezende420@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20769068

Introdução: A contaminação de efluentes industriais por metais pesados representa um desafio ambiental crítico, especialmente no caso do cromo, cuja forma trivalente (Cr^{3+}), embora menos tóxica que Cr^{6+} , pode sofrer oxidação e apresentar riscos ecotoxicológicos significativos. Métodos convencionais de remoção apresentam limitações técnicas e econômicas, impulsionando o desenvolvimento de biossorventes de baixo custo. Resíduos agroindustriais, como casca e bagaço de laranja, constituem matrizes lignocelulósicas ricas em grupos funcionais (hidroxilas, carbonilas e carboxilas), potencialmente capazes de interagir com íons metálicos por mecanismos de complexação, troca iônica e adsorção eletrostática. **Objetivos:** Investigar a eficiência adsorptiva de resíduos de laranja (casca, bagaço e casca+bagaço), *in natura* e quimicamente modificados com NaOH e ácido cítrico, na remoção de Cr(III) de soluções aquosas, avaliando parâmetros cinéticos, isotérmicos e termodinâmicos. **Metodologia:** Os resíduos foram secos, triturados e submetidos a modificações químicas alcalinas (NaOH 0,1 mol L⁻¹) e posterior tratamento com ácido cítrico (1,2 mol L⁻¹). A caracterização estrutural foi realizada por espectroscopia FTIR, evidenciando incremento de grupos carboxilatos (~1735 cm⁻¹). Ensaios de adsorção foram conduzidos em sistema de batelada (50 mL, 700 mg L⁻¹ de Cr^{3+} , pH 5), com monitoramento por espectrofotometria de absorção atômica em chama. Foram avaliados: Influência do pH (2–6); Cinética de adsorção (15–1800 min); Isotermas (100–1000 mg L⁻¹); Dessorção ácida (HCl 0,1 mol L⁻¹) e Parâmetros termodinâmicos (10–60°C). Modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem foram aplicados, assim como os modelos isotérmicos de Langmuir e Freundlich. **Resultados:** A adsorção apresentou forte dependência do pH, com máxima eficiência em pH 5, atribuída ao desprotonamento de grupos carboxílicos e consequente aumento da interação eletrostática com Cr^{3+} . A cinética ajustou-se predominantemente ao modelo de pseudo-segunda ordem ($R^2 \approx 0,99$), sugerindo

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

mecanismo controlado por quimissorção envolvendo compartilhamento ou troca de elétrons. A análise isotérmica indicou melhor ajuste ao modelo de Freundlich ($R^2 > 0,95$), evidenciando superfície heterogênea e adsorção em multicamadas. Entretanto, a capacidade máxima estimada pelo modelo de Langmuir revelou desempenho superior da casca modificada com NaOH, com $Q_m = 75,64 \text{ mg g}^{-1}$, valor superior a diversos biossorventes reportados na literatura. A baixa dessorção ($\approx 10\text{--}25\%$) indicou forte interação metal-biomassa, limitando reutilização, mas evidenciando estabilidade do complexo formado. Os parâmetros termodinâmicos demonstraram: $\Delta G < 0$ (espontaneidade); ΔH variando entre exotérmico e endotérmico conforme modificação e ΔS positivo na maioria dos casos (aumento da desordem na interface sólido-líquido). A modificação alcalina aumentou significativamente a afinidade adsorptiva e tornou o processo energeticamente mais favorável. **Conclusão:** Os resíduos de laranja, particularmente a casca modificada com NaOH, demonstraram elevada eficiência na remoção de Cr(III), com cinética de pseudo-segunda ordem e comportamento isotérmico descrito por Freundlich. A modificação química promoveu incremento de grupos funcionais ativos, aumentando a capacidade máxima de adsorção e a espontaneidade do processo. O material apresenta potencial aplicabilidade em sistemas de tratamento de efluentes industriais contendo metais pesados, configurando alternativa sustentável, de baixo custo e tecnicamente viável.

Palavras-chave: Biossorção; Isotermas de Langmuir; Modificação Alcalina; Resíduos Agroindustriais; Termodinâmica de Adsorção;